

6、*J Adv Res* 浙大邬飞波：NMT 发现 NAT2 促大麦吸 Cd，为 NAT2 耐 Cd 功能分析提供关键数据

通讯作者：浙江大学、扬州大学 邬飞波

所用 NMT 设备：NMT 重金属阻控机制分析仪

为了研究不同基因型植株根表皮细胞 Cd²⁺ 流速的影响，研究用非损伤微测技术（MIFE）检测了 CdCl₂ 处理后根表皮细胞 Cd²⁺ 流速动态变化（图 1）。结果表明，添加 10 μM CdCl₂ 导致植株表皮细胞 Cd²⁺ 迅速内流；与 GP 对照相比，H_vNAT2-OX3 植株的 Cd²⁺ 转运流速最高；H_vNAT2-OX3 植株的总 Cd²⁺ 流速和平均 Cd²⁺ 流速均显著高于 GP（分别为 31% 和 39%），而 H_vNAT2-RNAi1 根部的稳态 Cd²⁺ 流速显著降低了 23%。

NMT 发现 NAT2 促大麦吸 Cd 为 NAT 作为潜在重金属生物修复基因提供证据。

扫码查看本文详细报道